

ILM-FAN, RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHIDA XOTIN-QIZLAR ROLINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Ozoda Sabirova

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston (ozoda-sabirova@mail.ru)

Jo'rayeva Istora

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273016>

Ayol baxtli bo'lsa, oila va jamiyat ham albatta baxtli bo'ladi. Bir haqiqat ayonki, har qanday xalqning ma'naviy darajasini, avvalo, shu yurt ayollarining ma'naviy saviyasi belgilaydi.

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya: Maqolada Yurtimizda xotin-qizlarning sifatli ta'lim, ilm-fan, raqamli texnologiyalardan foydalanishi xotin-qizlar hayoti, tarixiy taraqqiyoti, huquqiy vakolatlari kengayishi, ularning jamiyat hayotida tutgan o'rni, globallashuv jarayonlariga ta'siri bilan bog'liq jarayonlar tahlilidan iborat. Shu o'rinda, yurtimizda xotin-qizlarni huquqlari va ularni qo'llab-quvvatlashga doir mexanizmlar, tarixiy rivojlanish jarayonlari, ularga berilayotgan imkoniyatlar va qiynayotgan masalalar hamda qator takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: texnika va innovatsiyalar, ayollar startaplarini, sun'iy intellekt, etnik qadriyatlar, oila, farzand tarbiyasi, gender tengligi.

Аннотация: В статье использование женщинами нашей страны качественного образования, науки и цифровых технологий состоит из анализа процессов, связанных с жизнью женщин, историческим развитием, расширением юридических полномочий, их ролью в обществе, влиянием на процессы глобализации. Здесь упоминаются права женщин в нашей стране и механизмы их поддержки, исторические процессы развития, предоставляемые им возможности и проблемы, с которыми они сталкиваются, а также ряд предложений.

Ключевые слова: технологии и инновации, женские стартапы, искусственный интеллект, этнические ценности, семья, воспитание детей, гендерное равенство.

Abstract: In the article, the use of quality education, science and digital technologies by women in our country consists of an analysis of processes related to the lives of women, historical development, expansion of legal powers, their role in society, and influence on the processes of globalization. Mention is made here of women's rights in our country and the mechanisms to support them, historical development processes, the opportunities provided to them and the problems they face, as well as a number of proposals.

Keywords: technology and innovation, women's startups, artificial intelligence, ethnic values, family, raising children, gender equality.

Mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish hamda xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning

qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish va hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor masalalarni chuqur tahlil qilish, ilg'or tajribalar asosida mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha qonunchilik va amaliyotni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish, raqamli texnologiyalardan foydalanishida xotin-qizlar rolining rivojlanish bosqichlari amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ijtimoiylashuv jarayonlarini shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar borki, ular aynan sodir bo'layotgan jarayonlarni qay yo'sinda borishi va istiqboldagi rejalarini belgilab beradi. Bular: mintaqa aholisiga xos xarakter-xususiyatlar bo'lib, tarixan shakllangan etnik qadriyatlar, an'analar hamda din omili ta'sirida vujudga keladi. Yer yuzidagi har bir mintaqada ushbu xususiyatlar mavjud bo'lib, ular bir-birini takrorlamaydi. Jumladan, Yevropa qit'asi aholisining dunyoqarashi, mintaliteti sharq mamlakatlaridan tubdan farq qiladi. Bu kabi farqlar mintaqalar kesimida yanada xilmaxillikni kasb etadi. Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarida sodir bo'lgan ijtimoiylashuv jarayonlari mintaqa aholisi xususiyatlari, tarixiy jarayonlarni qay tarzda sodir bo'lganligini o'zida aks etib turadi. Mintaqaga xos omillar sirasiga: an'anaviylik, qadriyatlarga sodiqlik, sharqona mintalitet, oila, nikoh, oilaviy munosabatlarni boshqaruvda ustunlik qiluvchi erkakning roli, unga jamiyatdagi asosiy qatlam sifatida qarash kabi xususiyatlar kiradi. Ushbu munosabatlarni yanada sayqallanib, hozirgi qiyofasi shakllangunga qadar sodir bo'lgan jarayonlar, bosqinlar, mustamlakachilik tuzimini ta'siri mavjud. Sovet ittifoqi parchalangach, ungacha shakllanib bo'lgan ijtimoiy tuzum, hayot tarzida katta burilish sodir bo'ldi. Jamiyat ijtimoiy hayotida bir qancha muammolar vujudga keldi. Xotin-qizlar masalasi hamda ularning jamiyatda tutgan o'рни bir qancha munozaralarga sabab bo'ldi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng Respublikada qisqa davr ichida juda ko'p sifat o'zgarishlari sodir bo'ldiki, bular iqtisodda, ijtimoiy jarayonlarda va ayniqsa: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ko'nikmalariga ega bo'lgan yoshlar va kattalar salmog'i asta-sekin o'sib bormoqda, mehnatga layoqatli xotin-qizlar va erkaklarning ta'lim va o'qitishdagi ishtiroki 2015 yildan buyon sezilarli darajada oshdi.

Ta'lim va kasbiy tayyorgarlikning barcha darajalaridan teng foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish, shu jumladan davom etayotgan inqiroz va xavfsizlik muammolari sharoitida fan, texnika va innovatsiyalar, ayollar startaplarini, sun'iy intellektni rivojlantirish, qishloq hududlarini raqamlashtirish, shuningdek, xotin-qizlarni ilmiy, innovatsion va ijodiy muhitga yana-da keng jalb etish sohasida gender nomutanosibliigi sabablarini aniqlash hamda masalalarni batafsil muhokama muhokama asosida bartaraf etib kelinmoqda.

MUHOKAMA

1995-yilda "Tinchlik, taraqqiyot va tenglik" shiori ostida Pekin shahrida o'tkazilgan Butunjahon xotin-qizlarining konferensiyasida mamlakatimiz xotin-qizlari vakillari ishtirok etib, xotin-qizlar ahvolini yaxshilashga qaratilgan Pekin deklaratsiyasi platformasi (dastur) ga qo'shildi. Xotin-qizlar teng huquqliligi va gender masalalarining iqtisodiy hayot bilan uzviy bog'liqligini BMT Bosh Assambleyasining 2000-yil iyun oyidagi "Ayollar 2000: Gender tenglik, rivojlanish va jahon XXI asrda" maxsus sessiyasiga tayyorgarlik chog'ida Jahon banki tomonidan o'tkazilgan tadqiqot doirasida ham isbotlab berilgan. Davr nuqtai nazaridan

qaralganda, gender tengligi, gender masalalari tushunchalari Markaziy Osiyo mintaqasida rivojlanishning yangi bosqichini vujudga keltirdi. Yillar davomida olib borilgan izlanishlar bu turdagi rivojlanish amaliyotining tahlillari xotin-qizlar ko'pincha rivojlanish jarayonlaridan chetda qoladi, va hatto ishtirok etgan taqdirda ham rivojlanish loyihalari natijalari erkaklar va xotin-qizlarga turlicha ta'sir ko'rsatadi degan xulosalarni keltirib chiqardi. Shu tariqa ushbu mintaqada xotin-qizlarning rivojlanishda ishtirokiga yondashuvni qayta ko'rib chiqish va rivojlanish loyihalarini xotin-qizlar va bolalar ahvoriga salbiy ta'sirini yengib o'tish zarurati vujudga keldi.

Osiyo qit'asi mamlakatlari xotin-qizlarining yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar hamda ularning afzalliklaridan teng foydalanishini ta'minlashda duch kelinayotgan muammolar va tahdidlar, Osiyo qit'asi mamlakatlarida texnologiya, innovatsiyalar va raqamlashtirishda gender nomutanosiblikning oldini olish, ayollar startaplari va sun'iy intellektni rivojlantirish sohasida mamlakatlarda erishilayotgan muvaffaqiyatlar tahlili, qishloq joylarning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun qishloqdagi xotin-qizlarning raqamli texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanishi imkoniyatini kengaytirish borasidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirish kabi muammolar mintaqaning asosiy hal qilinishi kerak bo'lgan vazifasi ekanligini ko'rsatadi.

NATIJA

Rivojlantirish loyihalarining erkaklar, xotin-qizlar, o'smirlar, qariyalar va boshqalarga tabaqalashtirilgan ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar mintaqa aholisi rivojlanishining ijobiy va salbiy omillarini batafsil ko'rib chiqish, tengsizlik manbalarini aniqlash va rivojlanishdagi teng bo'lmagan tarzda ishtirok etishga olib keluvchi sabablarni bartaraf etish usullarini o'rganish asosiy vazifa etib belgilandi.

Mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu vazifalarni samaradorligini belgilashda yuqori natija ko'rsatdi. Inson huquqlari, uning sha'ni, qadrdimmati, erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar samarasi mintaqa mamlakatlarida turlicha natijalarni ko'rsatdi. Bunday imkoniyatlarga qaramay, tadbirkor ayollar raqamli iqtisodiyotda erkaklarnikiga qaraganda ancha kam ishtirok etayapti. Bu bo'shliq boy berilgan iqtisodiy imkoniyatlarga aylanadi va mavjud gender tengsizliklarini kuchaytirishi mumkin. Ayollar boshchiligidagi raqamli biznes, ya'ni ayollarning elektron tijorat va raqamli iqtisodiyotdagi ishtirokini qanday oshirish va raqamli gender tafovutini kamaytirishni tushunish uchun, birinchi navbatda, ayollar tadbirkor sifatida duch keladigan o'ziga xos ehtiyoj va cheklovlarni, shuningdek, o'sishni yanada qo'llab-quvvatlovchi omillarni tushunib olish kerak bo'ladi. Raqamli tafovutni bartaraf etish – raqamli iqtisodiyot sharoitlarida ayollar salohiyatini oshirishning zaruriy shartidir. Ta'kidlash kerakki, ayollarni AKT sohasida o'qitish va qo'llab-quvvatlash kelajakda ularga yuqori maoshli ish topish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, o'zlariga qulay jadvalda ishlashni orzu qiladigan ayollar va frilanserlar uchun juda muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, bu har bir ayolning o'z daromadiga egaligi va moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishiga imkon yaratadi. Shunga doir islohotlar natijalari jamiyatda hukm suriyotgan farovonlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jahonda shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar asrida ayollar ham peshqadam bo'lishi lozimdir. Ushbu ma'lumotlar orqali

Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlar teng huquqliligining kafolatlari, jamiyat hayotidagi o'rni, davlat boshqaruv sohasidagi faoliyatlari, xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularni kasbiy salohiyatlarini yanada rivojlantirish, jamiyatdagi barcha sohalar doirasida xotinqizlar faolligini oshirishga doir bosqichlarni o'rganish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni keltirishimiz mumkin: - jamiyatda shakllangan "ayollarga xos kasblar" tushinchasini muomaladan chiqarish yoki uning turlarini kengaytirish, erkin kasb tanlashga imkon yaratish; - uy vazifalari, bola tarbiyalash kasbiy faoliyatga to'siq bo'lmasligi uchun masofadan turib ishlash faoliyatini yo'lga qo'yish; - nodavlat tashkilotlari bilan keng hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali xotin-qizlarda ijodkorlikni rag'batlantiruvchi loyihalarni ishlab chiqish hamda IT sohasida xotin-qizlar texnologik tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va ayollarning o'z startap loyihalarini ishlab chiqishida rag'batlantirish orqali erishishida yaqindan kumaklashish. Bu orqali o'z qobiliyatlarini yanada rivojlantirish (uy sharoitida), namoyon qilishiga imkon yaratish; - huquqiy ta'limda xotin-qizlar savodxonligini oshirish maqsadida loyihalarni yo'lga qo'yish, siyosiy karyera, davlat boshqaruvida xotin-qizlar ishtirokini oshirish, ularga mos ish o'rinlari ustida yangicha yondashuv davlat jamiyat hamkorligini yanada kuchaytirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning tizimli mexanizmini ishlab chiqish kabilardir.

Адабиётлар руйхати

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 17-avgustdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini rivojlantirish to'g'risida"gi PF5325 sonli Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 7-martdagi "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni
4. Saidov A.X Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar. – T.: Adolat. 2004.
5. A. Saidov. "Ayollar huquqlari bo'yicha bo'yicha xalqaro va milliy qonun hujjatlari rivojlanishining asosiy yo'nalishlari", T.:1999 y. b-82
6. Tansiqboyeva G. Ayollarning diskriminatsiya qilinishini bartaraf etish – ularning amaldagi tengligining zaruriy sharti//Ayol huquqi va erkinliklari. – T.: Adolat, 2002.
7. Mo'minov A.R. Tillaboyev M. A Inson huquqlari. Ayollar huquqlari va erkinligini xalqarohuquqiy himoya qilish. //T . : Adolat. 2013.- B.368.
8. Shamsiyeva M.X. Gender tenglik. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. //2015.
9. Мишель А. Долой стереотипы! Преодолить сексизм в школьных учебниках: Париж ЮНЕСКО.1991 с-115
10. L. Kim. Gender pedagogikasining amaliy jihatlari. b-300- 301
11. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-10550>
12. Gender.stat.uz <https://gender.stat.uz/uz/o-gendernoj-statistike-uz>
13. Xs.uz <http://xs.uz/uz/post>
14. m.aniiq.uz <https://m.aniiq.uz/uz/yangiliklar>